

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК:616.055.2.36/441

KHAMIDOVA Farida Muinovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
UMAROVA Farangiz Abdufattoevna
Samarkand State Medical University

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM

For citation: Khamidova Farida, Umarova Farangiz. Morphofunctional characteristics of placenta of women with hypothyroidism. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.159-165

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392819>

ANNOTATION

Objectives: To study the features of fetoplacental insufficiency in women with thyroid pathologies.

Methods: The material of the study is the data of morphological studies of the placentas of women with thyroid diseases - macroscopic and microscopic.

Results: Analysis of the placenta showed that the variant of pathological immaturity of the placenta was observed to a greater extent than in the control group with maternal hypothyroidism.

Complications that arise depend on the severity of hypothyroidism, how timely and early treatment is started, various medical specialties and extragenital pathologies associated with this obstetrics. It is generally accepted that hypothyroidism in pregnant women is associated with an increased risk of abortion, stillbirth, preterm birth, intrauterine death, fetal growth retardation and congenital anomalies, congenital hypothyroidism, anemia, postpartum depression and visceral dysfunction leading to excessive maternal morbidity, perinatal pathology and mortality.

Conclusions: Thus, the placenta against the background of the pathology of the mother's thyroid gland had signs of damage, characterized by changes, focal sclerosis and fibrinoid necrosis. There were also circulatory disorders in the form of plethora and thrombosis.

Key words: placenta, thyroid gland, morphology, pregnancy, fetus.

ХАМИДОВА Фариди Муиновна
Кандидат медицинских наук, доцент
УМАРОВА Фарангиз Абдуфаттоевна
Самаркандский Государственный медицинский университет

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТ ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Цель: Изучить особенности фетоплацентарной недостаточности у женщин с патологиями щитовидной железы.

Методы: Материалом исследования являются данные морфологических гипотиреоз исследований плацент женщин с заболеваниями щитовидной железы – макроскопические и микроскопические.

Полученные результаты: Анализ плацент показал, что вариант патологической незрелости плаценты наблюдался в большей степени, чем в контрольной группы с гипотиреозом матери. Возникающие осложнения зависят от тяжести гипотиреоза, того, насколько своевременно и рано начато лечение, различных медицинских специальностей и экстрагенитальных патологий, связанных с этим родовспоможением. Общеизвестно, что гипотиреоз у беременных женщин связан с повышенным риском абортов, мертворождения, преждевременных родов, внутриутробная смерть, задержка развития и врожденные аномалии плода, врожденный гипотиреоз, анемия, послеродовая депрессия и дисфункция внутренних органов, приводящие к чрезмерной материнской заболеваемости, перинатальной патологии и смертности.

Выводы: Таким образом, плацента на фоне патологии щитовидной железы матери имела признаки повреждения, характеризующиеся изменениями, очаговым склерозом и фибриноидным некрозом. Также наблюдались нарушения кровообращения в виде полнокровия и тромбоза.

Ключевые слова: плацента, щитовидная железа, морфология, беременность, плод.

XAMIDOVA Farida Muinovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

UMAROVA Farangiz Abdufattoevna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

ГИПОТИРЕОЗ КАСАЛЛИГИДА АYOЛЛАР ПЛАЦЕНТАСИНИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

АННОТАЦИЯ

Maqsad: Qalqonsimon bez patologiyasi bo'lgan ayollarda fetoplasentar yetishmovchilikning xususiyatlarini o'rganish.

Usullari: Tadqiqot materiali qalqonsimon bez kasalliklari bo'lgan ayollarning platsentalarini morfologik tadqiqotlar ma'lumotlari - makroskopik va mikroskopik o'rganildi.

Natijalar: Platsentaning tahlili shuni ko'rsatdiki, platsentaning patologik yetukligi varianti onaning hipotiroidizmi bo'lgan nazorat guruhiga qaraganda ko'proq kuzatilgan. Rivojlanayotgan asoratlar gipotiroidizmning og'irligiga, o'z vaqtida va erta davolanish qanchalik boshlanganiga, turli xil tibbiy mutaxassisliklar va ushbu akusherlik bilan bog'liq ekstragenital patologiyalarga bog'liq. Homilador ayollarda hipotiroidizm abort, o'lik tug'ilish, erta tug'ilish, intrauterin o'lim, homila rivojlanishining kechikishi va tug'ma anomaliyalar, konjenital hipotiroidizm, anemiya, tug'ruqdan keyingi depressiya va ichki organlarning disfunktsiyasi bilan bog'liqligi odatda qabul qilinadi. Patologiya va o'lim.

Xulosa: Shunday qilib, onaning qalqonsimon bezining patologiyasi fonida platsendagi o'zgarishlar, fokal skleroz va fibrinoid nekroz bilan tavsiflangan zararlanish belgilariga ega edi. Shuningdek, plethora va tromboz shaklida qon aylanishining buzilishi ham mavjud edi.

Kalit so'zlar: platsenta, qalqonsimon bez, morfologiya, homiladorlik, homila.

ВВЕДЕНИЕ: Заболевания щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают второе места после сахарного диабета. Более 665 млн. человек в мире имеют эндомический зоб или страдают другими тиреоидными патологиями, полтора миллиарда человек сталкиваются с риском развития йоддефицитных заболеваний [1,4]. Частота встречаемости такого патологического состояния составляет 1,5-2%. Практически в половине случаев врачам удается выявить антитела к ферментам щитовидной железы, в некоторых же случаях при помощи ультразвукового исследования выявляется истинная гипотрофия и атрофия щитовидной железы. Заболеваний щитовидной железы при беременности занимает особое место. Например, беременность при гипотиреозе может осложняться угрозой

прерывания беременности, самопроизвольным абортom, формированием неразвивающейся беременности, преждевременными родами, повышенным риском возникновения гестоза второй половины беременности, нарушением в функционировании центральной нервной системы ребенка после рождения в виде кретинизма. Проблема взаимосвязи патологии ЩЖ и нарушения репродуктивной функции в последние годы становится все более обсуждаемой [2,3,7]. Нередко заболевание щитовидной железы является причиной прерывания беременности, а иногда приводят к мертворождению и аномалиям развития плода. В литературе недостаточно работ, посвященных изучению нарушения функции фето-плацентарного комплекса при гипотиреозе у беременных [5,9]. Фактически не изучением является морфологическое состояние плаценты при различных видах тиреодной патологии [5,6,8]. До настоящего времени нет единого мнения о причинах внутриутробной гибели плода при беременности, связанный с гипотиреозом, совершенно недостаточно изучены функции фето-плацентарного комплекса при данной патологии, что обуславливает актуальность данной проблемы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучить особенности фетоплацентарной недостаточности у женщин с патологиями щитовидной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Материалом исследования являются данные морфологических исследований плацент женщин с патологиями щитовидной железы – макроскопические и микроскопические биоптаты. Для изучения поставленной цели изучены данные плацентарной ткани беременных женщин с гипотиреозом (биопсийный материал) – (18), плацентарная ткань беременных женщин без гипотиреоза и здоровые (10). Для проведения морфологических исследований плацент биоптаты окрашивали по гематоксилину и эозину и по методу Ван-Гизон. Материалы подразделены на 3 группы:

1) с самопроизвольными прерываниями беременности до 12- недели, 2) с репродуктивными потерями в анамнезе до 15 недели беременности 3) с преждевременными родами с гибелью плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Патология щитовидной железы прогрессировала на протяжении всей беременности. Было проведено комплексное исследование плацент, полученных с самопроизвольными прерываниями беременности, как после естественных родов, так и во время кесарева сечения. Клиническая симптоматика полиморфна, обычно неспецифична и в основном связана со сроками и тяжестью гормонального дефицита. Приемлемое, раннее лечение и поддержание обычных уровней гормонов щитовидной железы сводят к минимуму вероятность материнских и церебральных осложнений и повышают вероятность того, что материнство может быть перенесено без серьезных осложнений. Гипотиреоз во время беременности иногда протекает бессимптомно, особенно в субклиническом периоде. Когда наблюдались беременные женщины с гипотиреозом, признаки и симптомы, указывающие на гипотиреоз, включающие недостаточное увеличение веса, непереносимость холода, сухость кожи и замедленное расслабление глубоких рефлексов соединительной ткани. Различные симптомы, такие как запор, усталость и сонливость, обычно связаны с беременностью.

При макроскопическом исследовании плацент рожениц с гипотиреозом обнаружено, что у большинства пациенток наблюдались ряд изменений в щитовидной железе по сравнению здоровых рожениц.

В 1 – группе наблюдения с самопроизвольными прерываниями беременности до 8-12 недель обнаруживалось, что плацентарная ткань беременных женщин состоит из ворсинчатого хориона, плодного мешка, гладкого хориона, околоплодной жидкости, желточного мешка, ворсинчатого хориона и базального слоя слизистой оболочки матки. В большинстве случаев отмечалась гибель эмбриона и формирование литопедиона или бумажного плода. Находились также, свежие и старые очаги кровоизлияния, некроза и тромбоза, отмечались преждевременные инволютивные очаги ворсинчатого хориона (Рис.1.).

Рис.1. Плацентарная ткань с самопроизвольным прерыванием беременности 11 недель. На препарате обнаруживаются свежие и старые очаги кровоизлияния межзубочной ткани, очаги некроза и инволюции. Окраска Гемотоксилином и эозином. Об. 10x40.

Во 2 группе наблюдения с репродуктивными потерями в анамнезе до 15 недели беременности уже сформированной плацентой обнаружилось что, плацентарная ткань беременных женщин подвергалась ряду изменений как увеличение массы за счет скопления крови в субхориальном пространстве, изменение формы и увеличение эластичной консистенции. К этому сроку беременности плацентация должна была заканчиваться и устанавливается плодово-плацентарное кровообращение, т.е. маточно-плацентарный комплекс, который обеспечивает дыхательную, трофическую и выделительную функцию плода. При исследовании плацент женщин в этой группе наблюдались прогрессивное нарушение васкуляризации ворсин как фибриноидное набухание, гиалиноз, набухание и разволокнение волокон соединительной ткани стромы (Рис.2.), а также лимфогистиоцитарные инфильтраты (Рис.3.).

Рис.2. Плацентарная ткань с репродуктивными потерями в анамнезе 14 недель. В ткани плаценты отмечаются прогрессивное нарушение васкуляризации ворсин как фибриноидное набухание, гиалиноз, набухание и разволокнение волокон соединительной ткани стромы. Окраска Гемотоксилином и эозином. Об. 10x40.

Рис.3. Плацентарная ткань с репродуктивными потерями в анамнезе 15 недель. В ткани плаценты отмечаются обильные лимфо-гистиоцитарные инфильтраты. Окраска Гематоксилином и эозином. Об. 10x40.

В анамнезе большинство женщин выяснилось, что на фоне гипотиреоза при беременности у них отмечались острые респираторные вирусные инфекции, которые способствовали развитию плаценты в период плацентации и развитию гипоксии плода. В некоторых случаях отмечались ретроплацентарные гематомы.

В 3 группу входили женщины с преждевременными родами с гибелью плода. При исследовании плацент женщин в ряде случаев наблюдалось прикрепление пуповины парацентральным или центральным. Мембраны их слегка утолщены, ишемичны. В некоторых плацентах имелись области, занятые очагами инфарктами и кавернами.

В большинстве случаев были обнаружены лимфогистиоцитарные инфильтраты интерстициального вещества. Анализ гистологической структуры ворсинчатого дерева показал, что вариант патологической незрелости плаценты наблюдался в большей степени, чем в контрольной группе. В межворсинчатом пространстве не было функциональных зон. На большой площади преобладали клетки промежуточного типа с умеренной васкуляризацией их стромы и уменьшенным количеством боковых ветвей. Ворсинки располагались негусто.

Рис. 4. 3 группа наблюдения с преждевременными родами с гибелью плода. Наблюдаются дегенеративные и дистрофические изменения в синцитиотрофобластах и цитотрофобластах. Гематоксилином и эозином. Об. 10x40; 10x 100.

В ткани плаценты преобладали промежуточные и терминальные ворсинки небольшого калибра. Микроскопическое исследование плаценты рожениц с гипотиреозом выявило разрастание волокон соединительной ткани, гиперэластоз, отек, фибриноидный отек и гиалиноз в стенках мелких сосудов, а также были обнаружены тромбы. Количество измененных фибриноидом и склерозированием ворсинок, также увеличилось. Синцитиотрофобласт был десквамирован в больших масштабах. Наблюдалось незначительное количество синцитиальных узелков, резко увеличилось количество ядер с кариопикнозом и кариорексисом. Строма была рыхлой. Капилляры были ишемизированы. Кроме того, наблюдались дегенеративные и дистрофические изменения в синцитиотрофобластах и цитотрофобластах (Рис. 4.). Дистрофические изменения носили белковый характер.

Таким образом, нелеченный гипотиреоз матери приведет к преждевременным родам, низкому весу при рождении и нарушениям обмена веществ у ребенка. За прошедшие годы накопилось достаточно доказательств роли тироксина в традиционном развитии плода. Возникающие осложнения зависят от тяжести гипотиреоза, того, насколько своевременно и рано начато лечение, различных медицинских специальностей и экстрагенитальных патологий, связанных с этим родовспоможением. Когда материнский эндокринный дисбаланс накладывается друг на друга, это может иметь нежелательные последствия для каждой матери и плода.

Общепризнано, что гипотиреоз у беременных женщин связан с повышенным риском аборт, мертворождения, преждевременных родов, внутриутробная смерть, задержка развития и врожденные аномалии плода, врожденный гипотиреоз, анемия, послеродовая депрессия и дисфункция внутренних органов, приводящие к чрезмерной материнской заболеваемости, перинатальной патологии и смертности.

ВЫВОДЫ: Таким образом, плацента на фоне патологии щитовидной железы матери имела признаки повреждения, характеризующиеся изменениями, очаговым склерозом и фибриноидным некрозом. Также наблюдались нарушения кровообращения в виде полнокровия и тромбоза. Установлено, что сочетание акушерской и эндокринной патологии увеличивает риск осложнений беременности и родов при различных типах патологии щитовидной железы у матери. Беременность может быть периодом хорошего физиологического стресса, как для матери, так и для плода. Однако, если материнство сочетается с эндокринной при таких заболеваниях, как гипотиреоз, вероятность неблагоприятных исходов для матери и плода огромна. Поскольку гипотиреоз полностью поддается лечению, раннее выявление и лечение заболевания могут снизить бремя неблагоприятных исходов.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Древаль АВ, Шестакова ТП, Нечаева ОА. Заболевания щитовидной железы и беременность. М.: Медицина; 2007. 80 с
2. Кузнецова И.А. Состояние щитовидной железы у женщин с множественными гиперпластическими процессами органов репродуктивной системы / И.А. Кузнецова // Вестник С.-Пб. университета. – 2009. - №3. – С. 198 – 203
3. Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. «Внутриутробное программирование» гормонально-метаболических процессов и синдром задержки внутриутробного развития. Проблемы эндокринологии. 2010, 6: 32–38
4. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. *Thyroid*. 2017;27(3):315-389. <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457>
5. Medici M, Korevaar TI, Visser WE, Visser TJ, Peeters RP. Thyroid function in pregnancy: what is normal? *Clin Chem* 2015;61(5):704-713.

6. Pop V.J., E.P. Brouwers, H.L. Vader, T. Vulsma, A.L. van Baar, J.J. de Vijlder, Maternal hypothyroxinaemia during early pregnancy and subsequent child development: a 3-year follow-up study. *Clin. Endocrinol.* 59, 282–288 (2003)
7. Farida Muinovna Khamidova, Abdulla Rashidov Murodullo ugli, Umarova Farangiz Abdufattoevna. Morphofunctional changes in the pancreas in experimental hypothyroidism. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* (ISSN – 2689-1026) VOLUME 04 ISSUE 02 Pages: 28-32.
8. Farida Muinovna Khamidova, Umarova Farangiz Abdufattoevna, Burkhanov Akbar Shukhratovich, Kumar Lokesh. Features of fetoplacental insufficiency in pregnant women with hypothyroidism. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* (ISSN – 2689-1026) VOLUME 04 ISSUE 02 Pages: 23-27
9. Khamidova F.M, Blinova S.A, Ismoilov J.M. Dynamics of changes of immune and endocrine lung structures in experimental pneumonia // *Journal of biomedicine and practice.* №SI-2 | 2020. С. 717-722.
10. Mavlyanova Zilola, Tokhtiev Zhakhongirbek, Makhmudov Sardor. Morphofunctional status and dynamics of physical fitness of persons engaged in national sport kurash. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol. 7, issue 1, pp. 74-82

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000